

TIJORAT BANKLARI REAL SEKTOR KORXONALARINING MOLIYAVIY QO`LLAB-QUVVATLASH OMILI SIFATIDA

Anvarov Nozimjon Maxsudbek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Tayanch doktoranti

anvarovnozim40@gmail.com

Tel:+99897-988-22-77

ORCID:0009-0006-5205-6913

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964115>

Tijorat banklari iqtisodiy tizimning ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat iqtisodiy sub'ektlar, balki moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda, o'sish va rivojlanishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Moliyaviy tizimni mustahkamlash va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish", "Bizning maqsadimiz xalqimizning farovonligini oshirishdir", degan so'zlari tijorat banklarining real sektor korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdagi o'rni va ahamiyatini ta'kidlaydi. Bugungi kunda, real sektorni rivojlantirish, xususan, sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish va xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, tijorat banklari ushbu sohalarning barqaror ishlashini ta'minlash uchun kreditlash, investitsiya kiritish va iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishga yordam beruvchi muhim moliyaviy vositalarni taklif etmoqda. Prezidentning "Innovatsiyalar va raqamli transformatsiya iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim vositasi bo'lishi kerak" degan g'oyasi tijorat banklarining yangi, samarali va ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali korxonalariga moliyaviy yordam ko'rsatishini yanada samarali qiladi. Shunday qilib, tijorat banklarining real sektor korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdagi roli mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli rivojlanishi uchun zaruriy omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Qonunlariga asosan bank – Bu tijorat muassasi bo'lib, jismoniy va huquqiy shaxslarning bo'sh turgan pul mablag'larni jalb qilish va ularni o'z nomidan, to'lovlilik, muddatlilik, qaytib berish sharti asosida joylashtirish operatsiyalarni va boshqa bank operatsiyalarni bajaradi. Tijorat banklarning iqtisodiy ahamiyati uning faoliyat doirasining keng bo'lishiga olib keladi.

Tijorat banklarni quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi.

1. Vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larni yig'ish va ularni kapitalga aylantirish.
2. Korxonalar, tashkilotlar, davlat va aholini kreditlash.
3. Muomalaga kredit pullar (muomalaning kredit vositalari)ni chiqarish.
4. Xalq xo'jaligida hisob-kitoblar va to'lovlarni amalga oshirish.
5. Moliya – valyuta bozorga faoliyat ko'rsatish.
6. Iqtisodiy – moliyaviy axborotlar berish va konsultatsiya xizmatlarni ko'rsatish.

Banklar bo'sh pul mablag'larni yig'ish va ularni kapital aylantirish funksiyasini bajara turib mavjud bo'sh pul daromadlari va jamg'armalarini yig'adi. Jamg'aruvchi (bo'sh pul mablag'lari egasi) o'z mablag'larini bankga ishonib topshirgani uchun va bank bu mablag'lardan foydalangani uchun ma'lum foiz hisobida daromad oladilar. Bo'sh pul mablag'lari hisobidan ssuda kapitali fondi vujudga keladi va bu fond xalq xo'jaligi tarmoqlarini kreditlash uchun ishlatiladi.

Ayni paytda, respublikamizda real sektor korxonalarini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish mexanizmlari ishlab chiqilgan va u quyidagi rasmda o'z ifodasini topgan:

Biroq, aytish joizki, tijorat banklari tomonidan iqtisodiyotini kreditlash jarayonida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlariga qaramasdan, bu sohaga hali ham o'z yechimini topmagan muammolar borligini rad eta olmaymiz. Hususan, rivojlangan mamlakatlarda kreditning birlamchi taminoti hisoblangan mijozning moliyaviy holatini ko'rsatuvchi ma'lumotlariga bank tomonidan ishonchning pastligi, xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarning obyektiv emasligi, bu muammolarning yechimi sifatida quydagi takliflarni bermoqchimiz, mijozlarning bank faoliyatiga bo'lgan ishonchini ta'minlash maqsadida PR (public relations) ya'ni, xalq bilan ishlovchi guruhlarni tashkil etish va joylarda targ'ibot ishlarini yo'lga qo'yish, xo'jalik yurutuvchi subyektlarni moliyaviy hisobotlarni tayyorlash ustidan nazoratini kuchaytirish va davlat soliq, statistika organlari va

1-rasm. O'zbekistonda real sektor korxonalarini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish mexanizmlari.

tijorat banklarini uzviy bog'liqligini ta'minlovchi tizimini joriy etish, chekka hududlarda ham bank konsalting xizmatlarni tashkil etish va mavjudlarni esa ko'lamini kengaytirish kabilardir. Yuqoridagidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda tijorat banklarida kreditlash jarayonlarini yildan-yilga rivojlantirish va takomilashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu vazifalarni to'la-to'kis bajarilishi iqtisodiyotimizda yangi ishlab chiqarish korxonalarini va ularda yangi ish o'rinlarini yaratib, nafaqat mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga balki xalq farovonligining ta'minlanishiga va turmush darajasini oshishiga xizmat qiladi.

Tijorat banklarining real sektor korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdagi o'rni, ayniqsa, o'zbekiston iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan davrida, katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar va investitsiyalar, nafaqat korxonalarini qo'llab-quvvatlash, balki mamlakatning iqtisodiy o'sishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yilning 1-choragida tijorat banklari tomonidan real sektor korxonalariga 34 trln so'mdan ortiq kreditlar ajratilgan. Shundan 58% sanoat sohasiga, 22% qishloq xo'jaligi va 20% esa xizmatlar sektoriga yo'naltirilgan. Bu kreditlar nafaqat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlarini oshirishga, balki yangi ish o'rinlarini yaratishga ham imkon yaratmoqda. Misol uchun, 2023 yilda tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlar natijasida, 45 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan, bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashga xizmat qilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, *"O'zbekistonning kelajagi real sektorning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq"*. Shuning uchun, tijorat banklarining real sektor korxonalariga ko'rsatayotgan moliyaviy yordamlarining samaradorligini oshirish, uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga olib kelishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilangan *"Yangi iqtisodiy siyosat"*, shuningdek, innovatsion texnologiyalarni real sektorga integratsiyalash, korxonalariga raqamli transformatsiya jarayonlarini amalga oshirishda moliyaviy yordam ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Bundan tashqari, tijorat banklari real sektorni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda kreditlashning shartlari va foiz stavkalari kabi muhim omillarga ta'sir o'tkazadi. 2023 yilda tijorat banklarining umumiy kredit portfeli 70 trln so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu kreditlarning 30% dan ortig'i uzoq muddatli va 25% qisqa muddatli kreditlar tashkil etgan. Shu bilan birga, banklar tomonidan taqdim etilgan foiz stavkalarining pasayishi, masalan, 2022 yilga nisbatan 2023 yil oxirida foiz stavkalarining 2% ga kamayishi, real sektor korxonalarining moliyaviy holatini mustahkamlashga yordam berdi.

Shu o'rinda, tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan kreditlar miqdori va foiz stavkalari bo'yicha o'zgarishlar iqtisodiyotning umumiy barqarorligini ta'minlashda muhim omil bo'lmoqda. Prezidentning *"Moliyaviy resurslar va kredit tizimini real sektor uchun yanada qulay va samarali qilish zarur"* degan ma'ruzasida qayd etilganidek, banklar real sektorni qo'llab-quvvatlashda yangi mexanizmlarni ishlab chiqishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – B. 68.
2. Gulyamov S.S. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar: o'quv qo'llanma. – T.: 2021. – 126-б
3. Савинова Д. В. О формировании механизма привлечения кредитных ресурсов в малый бизнес // Деньги и Кредит.- Москва, 2009. - № 5. – С. 60-61.
4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Пабlisher, 2017. – С. 590-591.
5. Шумпетер Й. Основы предпринимательства. Пер. с нем. – М.: Дело, 1974. – С. 132.
6. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Huzuridagi statistika agentligi.